

НИКОҲ, ОИЛА ВА ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА ҲАДИСЛАРНИНГ ЎРНИ

Самиев Асроридин Сайфидинович

ТерДПИ, Педагогика кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада оила ва никоҳ муқаддаслиги, оила жамиятнинг негизи бўлганидан исломда оилага катта эътибор берилиб, оилани қандай ташкил этиш, унинг бошлиғи ва аъзоларининг ҳуқуқлари, фарзандлар тарбияси, бир сўз билан айтганда, оилавий ҳаётнинг барча масалалари атрофлича ҳал этилган.

Калит сўзлар: оила, никоҳ, фарзанд, Қуръон, ҳадис, жамият, давлат, таърих, мусулмон, глобаллашув, интеграциялашув.

Қадимдан мусулмон халқлари учун никоҳ ва оила муносабатлари ҳамда фарзанд тарбияси муқаддас саналган. Шунинг учун Республикамиз Конститутсиясида оила масаласида алоҳида боб (14-боб) ажратилди, шунингдек ўзбек оилаларининг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олган ҳолда 1998 йил 30-апрелда Оила кодекси қабул қилинди. Юқоридагилар билан биргаликда бу борада давлат ва ҳукуматимиз томонидан кўпгина қонун ва қарорлар, Президент фармонлари эълон қилинди. Жумладан йилларнинг номланишида оила мустаҳкамлиги, оналар ва болалар соғлиги, жисмоний ва маънавий соғлом авлодни тарбиялаб вояга етказишда оиланинг ўрни беқиёслиги ҳамда она ва болани ижтимоий ҳимоялаш мақсадида: 1998 йил “Оила йили”, 1999 йил “Аёллар йили”, 2000 йил “Соғлом авлод йили”, 2001 йил “Оналар ва болалар йили”, 2014 йил “Соғлом бола йили”, 2016 йил “Соғлом она ва бола йили” деб эълон қилинди.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 4-моддасида “Ўзбекистон Республикасида оила, оналик ва болалик давлат ҳимоясидадир”, деб кўрсатилган. Давлат томонидан оналик, оталик ва болаликнинг муҳофаза қилиниши ва уларнинг манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш – оила ҳуқуқининг муҳим принципларидан бири ҳисобланади.

Ислום динининг асосий қомуси бўлмиш Қуръони карим ва Ҳадиси шарифларда жамиятда кишилар ўртасидаги муносабатлар, оилавий-маиший муносабатларнинг шундай бир мураккаб ва такомиллашган дастури ишлаб чиқилганки, унда ёш авлод тарбиясига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Давлатимиз олдида турган муҳим вазифалардан бири тўлақонли оилани шакллантириш ва муҳофаза қилиш экан, бевосида бу борада ўзаро никоҳда бўлмаган шахслардан туғилган болаларнинг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлашга эришиш ва никоҳсиз яшаш ҳолатларига мутлақо барҳам бериш чораларини кучайтириш лозим, чунки бу масала негизида оналик ва болаликнинг давлат томонидан муҳофаза қилиниши, хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг-ҳуқуқлилиги ва динимизнинг энг муқаддас

қоидаларидан бири болаларнинг насл-насабини белгилашга оид қоидалар халқимиз учун муҳим ўрин тутди.

Оила жамият ва давлатнинг асосий пойдевори ҳисобланади. Оила барқарор ва мустаҳкам бўлса давлат ва жамият барқарор ва мустаҳкам бўлади, агар оила барқарор ва мустаҳкам бўлмаса давлат ва жамият ҳам барқарор ва мустаҳкам бўлмайди. Чунки оила давлатнинг ичида бир кичкина давлатдир. Ота раҳбар, она ўринбосар, фарзандлар эса фуқаролардир. Бир оила бузилса жамият ва давлат пойдеворидан бир дона ғишт кўчган бўлади. Шунинг учун динимизда никоҳ ва оилани муқаддас деб билган. “Аллоҳ таоло ўзи ҳалол қилган лекин ўзи ёмон кўрган, ҳатто аршни ҳам ларзага келтирадиган иш бу талоқдир” (Ҳадис). Буюк аллома Ж.Румий айтади: “Оналар жамиятнинг ярмидир. Қолган ярми эса улардан туғилганлардир”. “Она ахлоқ мадрасаси. У яхшилик қилиш, инқирозга юз тутган замонда, яхшилик уланиш фурсатини бой бермасликни ўргатадиган буюк мадраса”. “Ҳеч бир аёл жамият учун солиҳ фарзанд тарбиялаб беришдан кўра каттароқ фойда етказолмайди”. (Ҳадис).

“Қизил ярим ой ва қизил хоч” жамиятининг раҳбари Шорл Мортин айтади: “Мусулмонлар ерларини осонликни билан ўз тасаруффимизга ололмаймиз, у ёқда ўғил фарзандларини парваришлаётган покиза, ҳаёли-иболи мусалмон аёллари бор. Агар аёллар (покдоман, афиваву мастура ва шарму ҳаёли бўлса) улар шердай фарзандларни тарбиялайдики, бизни парачалаб ташлайди.

Агар аёллар фосид, (шарму ҳаёсиз, ибосиз, иффатсиз) бўлса шундай болаларни тарбиялайдики, қўйга ўхшайди, уларни устидан ғалаба қилиш жуда осон.

Покиза, шарм-ҳаё ва иболи аёлнинг фарзанди шерсифат ва аксинча ҳаёсиз, ибосиз аёлларнинг фарзандлари оналарига ўхшаб фисқу фасодга берилган орсиз ва қўрқоқ бўлади. Тарих шунга гувоҳлик берадики, мусулмонларни сингдиришни ягона йўли бу аёлларини йўлдан чиқаришдир”.¹

Оиланинг асоси бўлса бу никоҳдир. Никоҳ ўзи нима? “Никоҳ” луғатда қўшилиш, жамланиш, яқинлашиш маъноларини англатади. Динимизда эса, никоҳ бир боғланиш бўлиб, у туфайли икки боғланувчига бир-биридан шаръий асосда ҳалол қилишдир.

“Никоҳ қилинглари, кўпайинглари мен қиёмат куни умматлар орасида сизларни кўпчиликларингиз билан фахрланаман” (Ҳадис).

Билиб қўйинглари, “Никоҳ” мусулмон аёл ва эркакнинг бир-бирига ҳалол бўлишнинг ягона йўли, насл-насаби пок, соғлом, бақувват, солиҳ ва солиҳа фарзандларнинг дунёга келишининг ягона йўлидир.

Никоҳ бировининг моли ёки уйлаб чиққан нарсаси эмас. Никоҳ бу табиатнинг бир қонуни бўлиб Аллоҳ томонидан инсонларни бахтиёр яшаши учун инъом қилинган. Яъни оила қуришда эркак ва аёлнинг бир-

бирига ҳалол бўлиши учун никоҳ тузади. “Бир никоҳ бузилса арши аъло ларзага келади” (Ҳадис).

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 63-моддасининг иккинчи қисми, мазкур Кодекснинг 14, 19, 20, 22, 23, 46-моддалари “Фарзанд тарбияси масаласида аждодларимиздан бебаҳо ўғитлар ва анъаналар бизга мерос қолган. Ўсиб келаётган ёш авлодларимиз ўз ҳаётларини бахтли, саодатли ва энг асосийси ватанимиз равнақиға муносиб ҳисса қўшган ҳолда кечиришлари кўп жиҳатдан ота-онаға боғлиқ”. Пайғамбаримиз Муҳаммад солаллоҳу алайҳи вассалламнинг Ҳадиси шарифларида айтилганидек: “Ота-оналарнинг фарзандларига қолдирадиган энг катта мероси уларға берадиган таълим-тарбияси, гўзал одоби ва ахлоқидир” (Ҳадис).

Тарбия боланинг отаси, онасини танлашдан бошланади. Яъни никоҳингизға солиҳа, насл-насаби пок тоза қизларни олинглар. Чунки Расули Акрам алайҳисалом айтганлар: “Муносиб келин ёки куёв танлангларки, ирқ ўтувчидир”. (Ҳадис) Яъни ота-онанинг феъли болага ўтади, шунинг учун бола яхши тарбияли бўлиши учун отаси тарбияли бўлиши керак.

Онаси насл-насаби, покиза, дин-диёнатли бўлса, отаси ҳам шундай бўлса, албатта бола насл-насабига тортади, ундан қочиб кетолмайди. Насл-насаб етти авлодгача таъсир қилади. Ҳазрати Умарнинг хутба қилганларида: “Ёй мўминлар, насл-насабларинизни суриштиринглар” дедилар. Пайғамбар алайҳисалом ҳадисларини келтирдилар, улар насл-насабни ўрганишға буюрганлар. Насл-насаб нима учун доим суриштирилади? Чунки фарзанд тарбиясида насл-насаби асосий ўрин тутади. Муносиб келин ва куёв танланганидан кейин, улар фарзанди бўлиб, ота болага ҳалол луқма едирса, у ҳеч қачон ноқобил бўлмайди. Унсурмаоли Кайковуснинг “Насихатнома” асарининг “Турмуш ўртоқ танлаш” бобида айтилади: Никоҳдан олдин қизнинг насл-насаби яъни ота-онаси кимлигини билиши керак. Шундай қизни танлаш керакки ақлли, одобли, ахлоқли бўлсин. Чунки ақл, одоб, ахлоқ ва наслу насаб онадан фарзандға ўтади. Насл-насаби паст, тили узун, адобсиз, ёки обрў ва бойлиги учун уни танламанг. Балки унинг дини, одоб-ахлоқи, шарм-ҳаёлиги ва иболигига қараб уйланинг. “Аёл диёнати ёки молу дунёси ёхуд ҳусну жамоли учун никоҳ қилинади. Сен диёнатлисини танлагин, барака топгур” (225-Ҳадис). “Ким аёлнинг бойлиги ва чиройи учун никоҳ қилса, унинг бойлиги ва гўзаллигидан маҳрум бўлади, ким аёлнинг дини учун никоҳ қилса Аллоҳ бойлиги ва гўзаллигини унга беради” (Ҳадис).

Ҳозирги глобаллашув ва интеграциялашув жараёнида оилани мустаҳкамлаш ва барқарорлигини таъминлаш, фарзандларни маънавий-ахлоқий тарбиясига эътибор қаратиш, уларға миллий урф-одатлар ва қадриятлар асосида тарбиялаш ва бу миллий хусусиятларни сақлаб келажак авлодларға етказиш ҳар бир ота-она ва таълим-тарбия билан

шуғулланадиган педагог ходимларнинг бурчи ва жамият олдидаги вазифасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Т.:“Ўзбекистон”, 2017
2. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал Жомийъ Ас-Саҳиҳ// 1-2 қисм. –Тошкент,1997 й.
3. Олимов.Ш.Маънавий-ахлоқий тарбия асослари.-Тошкент, 2015.
4. Саидова, С. Э., & Самиева, С. О. (2018). НАҚШИ СУХАН ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИЙ ИНСОН. *Интернаука*, (44-2), 62-64.
5. Sayfidinovich, A. S., & Oripovna, S. S. (2022). Use of the scientific and pedagogical heritage of abu bakr varroq termezi in the spiritual and moral education of students. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 110-114.
6. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.
7. SAMIYEVA, S. (2023). TABOO AND EUPHEMISM IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 64-68.
8. Oripovna, S. S. (2022). Issues of spiritual and moral education of youth in the works of abdurahmon Jami.
9. Samiyeva, S. (2021). ISSUES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE WORKS OF ABDURAHMON JAMI. *InterConf*.
10. Samiyeva, S. O. (2024). EUPHEMISMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH SYNONYMS (in the example of Uzbek and Tajik languages). *World of Scientific news in Science*, 2(2), 859-865.
11. Oripovna, S. S. (2024). Emergence Factors Of Dysphemetic And Euphemical Dictionaries In Tajik And Uzbek Languages. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(2), 14-21.
12. Samiyeva, S. O. (2020). SAADI SHERAZI'S LIFE ACTIVITIES AND MORAL VIEWS. *Theoretical & Applied Science*, (7), 410-413.
13. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.
14. Ollokulova F. U. Value relationships in young people and the uniqueness of their decision making //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 373-376.
15. Хуррамов, Х. М., & Панджиев, Д. М. (2018). В ПЕРВОМ КЛАССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСУНКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЧИ ШКОЛЬНИКАМИ ЧЕРЕЗ СКАЗКИ. In *Лучшая студенческая статья 2018* (pp. 119-123).